

УДК 159.964.2:616.858.2
DOI 10.5281/zenodo.15050412
Научная статья

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ НАРЦИССИЧЕСКИМИ ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ

PSYCHOANALYTIC COUNSELING OF CLIENTS WITH PRONOUNCED NARCISSISTIC PERSONALITY TRAITS

МАТВЕЕВА АЛЛА ИВАНОВНА,

*доктор философских наук, профессор, психоаналитик,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».*
ORCID: 0000-0003-0301-745X.

MATVEEVA ALLA IVANOVNA,

*Doctor of Philosophy, Professor, Psychoanalyst,
FSBEI HE "Ural State economic university".*

В статье рассматриваются основные сложности и особенности психоаналитического консультирования клиентов с выраженными нарциссическими чертами личности (НРЛ). Исследование основывается на анализе клинических случаев и современных теоретических подходов, включая объектно-отношенческую теорию, психологию Self и концепцию ментализации. Особое внимание уделяется специфике терапевтического альянса: акцентируется роль эмпатии, гибкости методов и строгого поддержания границ с целью снижения сопротивления и формирования устойчивого контакта. Отдельно подчёркиваются факторы, способные провоцировать срывы в консультировании, среди которых повышенная чувствительность к критике, манипулятивные стратегии и расщеплённые представления о себе и значимых других. Отмечается, что непрямые (суггестивные) техники, такие как метафорические интервенции, снижают риск обесценивания терапевта и способствуют осознанию глубинных конфликтов. Значимым условием эффективности считается постоянный анализ контрпереноса на личных или групповых супервизиях, что даёт возможность своевременно корректировать терапевтическую тактику и предотвращать выгорание специалиста. Результаты исследования указывают на необходимость комплексного, интегрированного подхода, сочетающего эмпатическую поддержку, структурирование границ и креативные методические решения, что в совокупности повышает вероятность достижения стабильных положительных изменений у клиентов с нарциссическим расстройством личности.

The article discusses the main difficulties and features of psychoanalytic counseling for clients with pronounced narcissistic personality traits (NPD). The research is based on an analysis of clinical cases and modern theoretical approaches, including object-relational theory, Self psychology, and the concept of mentalization. Special attention is paid to the specifics of the therapeutic alliance: the role of empathy, flexibility of methods and strict maintenance of boundaries in order to reduce resistance and form a stable contact is emphasized. The factors that can provoke breakdowns in counseling are highlighted, including increased sensitivity to criticism, manipulative strategies, and split ideas about oneself and significant others. It is noted that indirect (suggestive) techniques, such as metaphorical interventions, reduce the risk of devaluing the therapist and promote awareness of underlying conflicts. A significant condition for effectiveness is the constant analysis of countertransference in personal or group supervision, which makes it possible to timely adjust therapeutic tactics and prevent specialist burnout. The results of the study indicate the need for a comprehensive, integrated approach combining empathic support, border structuring and creative methodologi-

cal solutions, which together increases the likelihood of achieving stable positive changes in clients with narcissistic personality disorder.

Ключевые слова: нарциссическое расстройство личности, психоаналитическое консультирование, эмпатия, границы, контрперенос, суггестивные техники, терапевтический альянс, супервизия.

Key words: narcissistic personality disorder, psychoanalytic counseling, empathy, boundaries, countertransference, suggestive techniques, therapeutic alliance, supervision.

Актуальность исследования. Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) в настоящее время рассматривается как одна из наиболее актуальных и сложных проблем в области клинической психологии и психотерапии [1]. Эпидемиологические данные свидетельствуют о приблизительно 1 % случаев (медиана ~1,6 %) в общей популяции, при этом в возрастной группе 20-29 лет распространённость достигает 10 %, тогда как у лиц старшего возраста (60-69 лет) – не более 3 % [11]. Кроме того, мужчины, согласно тем же источникам, несколько более склонны к нарциссическому типу реагирования. В клинической практике масштабы проблемы оказываются ещё более весомыми: от 10 % до 16 % лиц, обращающихся за психологической или психиатрической помощью, соответствуют критериям НРЛ [9]. Нарциссическая личность, как правило, характеризуется грандиозным чувством собственного превосходства, убеждёностью в особых правах, потребностью в постоянном восхищении и недостаточной эмпатией [6, p. 123]. Учитывая рост числа таких обращений, перед исследователями и практикующими специалистами стоит важная задача разработки оптимальных методов психотерапевтической помощи данной категории клиентов.

Проблема.

Сложности психоаналитического консультирования при НРЛ обусловлены рядом факторов.

Во-первых, **нестабильность терапевтического альянса** возникает вследствие повышенной чувствительности к критике: любая интерпретация, противоречащая грандиозному Я, способна спровоцировать у пациента сильную обиду или обесценивание компетентности специалиста.

Во-вторых, **нарушения границ и терапевтического контракта** проявляются в попытках клиента добиваться особых условий (опоздания, отмены сессий, манипуляции временем), что серьёзно осложняет взаимодействие.

В-третьих, **сложности интерпретации** и активное сопротивление формируют дополнительное препятствие, поскольку прямое указывание на уязвимости нередко воспринимается как угрозу самооценке. Наконец, **трансферно-контрпереносные трудности** требуют особой саморефлексии и регулярной супервизии: широкая гамма эмоциональных реакций терапевта (от восхищения до раздражения) может существенно исказить ход консультирования.

Современные исследования подтверждают, что лечение нарциссического расстройства личности остаётся одной из наиболее трудных задач в психотерапии, включая психодинамические и когнитивно-поведенческие подходы [7, с. 288]. Отмечаются случаи, когда даже опытные специалисты оказываются «обезоружены» манипулятивными приёмами пациентов с НРЛ. Всё это указывает на необходимость дальнейшей научной проработки, разработки специализированных терапевтических стратегий и методов, а также совершенствования системы супервизии для повышения эффективности и устойчивости результатов при работе с данной категорией клиентов.

Обзор литературы.

Фундаментальные концепции психоаналитического понимания нарциссизма были заложены З. Фрейдом, который разграничил первичный (нормальный) и вторичный (патологический) виды данного феномена. В дальнейшем указанное направление получило продолжение в рамках объектно-отношенческого подхода, наиболее показательно представленного в исследованиях О. Кернберга, рассматривавшего патологический нарциссизм как разновидность пограничной организации личности и подчёркивавшего значимость осторожной конфронтации грандиозного Я [3]. Вместе с тем, Х. Кохут, основатель психологии Self, акцентировал критическую роль дефицита эмпатического отклика в детском возрасте как ключевого фактора развития нарциссических черт [8]. По его мнению, только систематическое формирование безопасного, эмпатического пространства способно преодолеть патологические формы грандиозности.

В более поздних зарубежных исследованиях получают распространение интегративные подходы, в том числе теория ментализации, которую учёные стремятся адаптировать к специфике пациентов с нарциссическими проявлениями. Однако, как указывает Летова Е. В. в работе «Нарциссические черты и их связь с импульсивностью в структуре личности студентов», прямое применение когнитивно-поведенческих методов зачастую усложняется тем, что данные клиенты склонны отвергать любые попытки коррекции собственных убеждений, будучи убеждены в безусловной правильности своего мировоззрения [4]. В результате существенно возрастает значение психодинамических методик, дополненных мотивирующими стратегиями.

В отечественной науке наблюдается значительный рост интереса к проблеме нарциссизма, отражённый в широкой палитре исследований как фундаментального, так и прикладного характера. К примеру, М. Долгих («Нарциссический клиент. В поисках идентичности») детально описывает феномен «фантомного Я», связывая его с глубинной неуверенностью в собственной ценности, которая лежит в основе повышенной уязвимости к оценочным суждениям [1]. В работах Ю. В. Красавцевой, посвящённых «тёмной триаде» (где нарциссизм представлен как один из компонентов), указывается, что при умеренной выраженности данной черты возможны позитивные социальные эффекты (например, лидерские качества), однако существенная доминантность нарциссического паттерна неизбежно приводит к серьёзным конфликтам в сфере межличностных отношений [2].

Вопросы профессионального сопровождения и супервизии также становятся предметом пристального внимания специалистов. Так, Якобс Д. в своей работе «Супервизорство. Техника и методы корректирующих консультаций» подчёркивает необходимость регулярного анализа трансфера и контрпереноса, что представляется особенно актуальным при работе с пациентами, демонстрирующими нарциссические признаки [5]. Аналогичным образом, Choi-Kein L. V. в исследовании «Mentalisation: ontogenesis, assessment and application in the treatment of borderline personality disorder» обращает внимание на проблемы, возникающие в связи с нарушением пациентами терапевтических рамок (опоздания, отмена сессий, особые требования), что во многом усложняет консультативный процесс [10].

Практические рекомендации по работе с нарциссическим расстройством личности наиболее детально изложены в исследовании Pincus A. L. «Pathological Narcissism and Narcissistic Personality Disorder», где указывается на важность жёсткого соблюдения границ, равного распределения ролей и эмпатического взаимодействия в психотерапевтическом процессе [9]. Автор предостерегает от допущения крайностей в форме идеализации или обесценивания психотерапевта, поскольку подобные явления негативно сказываются на эффективности вмешательств. В случаях проявления клиентом неуважительного поведения целесообразно мягко, но последовательно артикулировать собственные эмоциональные реакции, тем самым способствуя осознанию пациентом последствий собственных действий.

Современные научные данные свидетельствуют о необходимости интеграции структурированных рамок, эмпатической поддержки и креативных терапевтических стратегий в консультировании нарциссических клиентов. Именно подобная комплексность позволяет учитывать уникальные особенности нарциссической организации личности и эффективно преодолевать характерные сложности, возникающие в ходе психотерапевтического процесса.

Материалы и методы.

Настоящее исследование было организовано на основе качественного подхода и включало два взаимодополняющих направления: аналитический обзор современного (отечественного и зарубежного) научного материала, преимущественно за последние десять лет, посвящённого проблеме психотерапии нарциссического расстройства личности (НРЛ), а также ретроспективное изучение тридцати клинических случаев психоаналитически ориентированного консультирования пациентов с выраженными нарциссическими чертами. Основная цель заключалась в сопоставлении теоретических положений, представленных в литературе, с эмпирическими данными, полученными в ходе практической работы.

В выборку вошли 30 человек (18 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 25 до 40 лет, официально или неформально обладавших признаками НРЛ. Диагностическое включение предполагало соблюдение, по меньшей мере, пяти критериев НРЛ, определённых в DSM-5 и МКБ-10, а также подтверждалось результатами специализированных тестов (например, опросников нарциссических черт) либо явным проявлением патологических паттернов. Продолжительность консультирования колебалась от полугода до двух лет, при этом в каждом случае составлялся индивидуальный терапевтический план, учитывавший уникальные особенности клиента.

Методическая платформа исследования включала несколько ключевых компонентов. Во-первых, в рамках парадигмы Х. Кохута делался акцент на формировании эмпатического альянса, что подразумевало акцентированное принятие и эмпатию к переживаниям клиента и сознательное ограничение ранних интерпретаций с критическим подтекстом [8].

Во-вторых, применялись непрямые суггестивные техники, среди которых эриксоновский гипноз и метафорические интервенции, способствующие самостоятельной ассоциации проблемы клиента с предложенными образами, что значительно снижало сопротивление.

В-третьих, особое внимание уделялось жёсткому структурированию границ: с первых сессий чётко фиксировалось время, формат и правила взаимодействия, а при любых нарушениях договорённостей терапевт последовательно указывал на их недопустимость. В-четвёртых, значимую роль играла регулярная супервизия (проводимая минимум раз в месяц), а также фиксация и анализ контрпереносных реакций посредством ведения специального дневника.

Оценка эффективности осуществлялась на основе нескольких критериев, в том числе стабильности терапевтического альянса (наличия или отсутствия срывов и досрочных прерываний), динамики поведения клиента в отношении установленных рамок (опоздания, запросы на переносы, изменение согласованных условий), субъективной интенсивности сопротивления (готовности к обсуждению острых вопросов, выраженности защитных механизмов), а также итоговой результативности по мнению как терапевта, так и самого клиента. Сопоставление данных, полученных при анализе отдельных случаев, с применяемыми методами позволило выделить наиболее эффективные психоаналитические стратегии при работе с лицами, характеризующимися нарциссическим расстройством личности.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что продуктивная терапевтическая работа с клиентами, обладающими нарциссическими чертами личности, достигается посредством комплексного подхода, в котором сочетаются эмпатия, гибкие методы воздействия и последовательная структурированность процесса. Анализ литературных источников и эмпи-

рических данных позволил выделить несколько ключевых аспектов, способствующих преодолению препятствий, характерных для консультирования данной категории пациентов.

Во-первых, важнейшим условием оказалась способность специалиста установить эмоционально подкреплённый контакт с клиентом, основанный на искреннем принятии и уважении. Последовательная эмпатическая поддержка способствует постепенному ослаблению защитных механизмов и открывает перспективу для углублённой проработки личностных конфликтов. В клинической практике данная закономерность иллюстрируется примером 56-летнего клиента, который, благодаря нескольким месяцам доброжелательного слушания и отражения эмоций, сумел отступить от своего первоначального оборонительного стиля и приступить к раскрытию глубинных переживаний.

Во-вторых, существенное положительное влияние на ход терапии оказывает использование косвенных методов воздействия, таких как метафорические истории или ролевые аналогии. Подобные техники позволяют клиенту рассмотреть проблему с более безопасной точки зрения, минуя прямое «ранение» его самолюбия. В результате повышается готовность к признанию личных трудностей и критическому переосмыслению своего поведения. Опыт исследования подтвердил, что при применении косвенных методов более половины клиентов стали проявлять осознание собственных проблем, в то время как при прямой конфронтации этот показатель был существенно ниже.

Третьим фактором, обеспечивающим успех, является жёсткое, но справедливое структурирование границ с самого начала консультирования. При чётком регламентировании времени, правил и формата взаимодействия число нарушений или попыток манипуляции заметно снижается (примерно на 25 %), тогда как сам клиент воспринимает данное структурирование как демонстрацию уважения к нему и заинтересованности в стабильном терапевтическом процессе. Таким образом, удержание рамок не только гарантирует упорядоченный характер взаимодействия, но и способствует формированию у клиента более зрелых межличностных моделей поведения.

Наконец, решающую роль играет постоянная работа терапевта с собственными контрпереносными реакциями, для чего необходимо регулярно прибегать к супервизии и сохранять высокий уровень профессиональной рефлексии. Наши наблюдения указывают, что специалисты, регулярно участвующие в супервизорских группах, существенно реже сталкиваются с дезорганизацией терапии, обусловленной сложностями во взаимоотношениях с пациентами нарциссического типа.

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что оптимальный результат в психоаналитическом консультировании нарциссических клиентов достигается при условии формирования прочного эмпатического альянса, использовании непрямых методов воздействия, строгом поддержании границ и систематической рефлексии психоаналитика по поводу собственных эмоциональных реакций. Такой комплексный подход обеспечивает не только снижение уровня сопротивления со стороны клиента, но и создание безопасного пространства для постепенной трансформации его самовосприятия и моделей общения.

Рекомендации для практики.

Специалистам, работающим с клиентами, обладающими выраженными нарциссическими чертами личности, представляется целесообразным ориентироваться на ряд конкретных рекомендаций, направленных на структурирование процесса и поддержание благоприятного терапевтического альянса. Прежде всего, крайне важно с самого начала консультирования установить чёткие рамки (регламент времени, условия отмены и переноса встреч, специфику межсессионного взаимодействия) и последовательно их придерживаться. Подобная структурность предотвращает стихийное развитие отношений и задаёт базис для предсказуемости, что способствует снижению тревоги и сопротивления со стороны клиента.

При взаимодействии с пациентом целесообразно придерживаться позиции «на равных»: уважительно признавать ценность его личности, избегая при этом обесценивания со стороны клиента по отношению к терапевту. В случаях попыток клиента утверждать свою мнимую «превосходность» полезно мягко обозначать собственные эмоциональные реакции (например: «Я испытываю дискомфорт, когда слышу подобные высказывания, поскольку также заслуживаю уважения в нашем взаимодействии») и тем самым моделировать взаимоуважительный формат общения.

Опора на эмпатию при работе с нарциссическим клиентом демонстрирует высокую эффективность. Специалисту надлежит активно слушать, отмечать даже малейшие проявления уязвимости и подчеркивать безусловное принятие. Важно воздерживаться от резкого осуждения или саркастического отношения к грандиозным высказываниям пациента; предпочтительнее выявлять лежащие за ними глубинные переживания (стыд, страх, обида), способствуя тем самым росту осознанности у клиента.

При столкновении с сопротивлением могут оказаться полезными косвенные методы и обсуждение проблемной ситуации в метафорической или символической форме. Вместо прямого указания на ошибочное поведение возможно предложить клиенту притчу, литературный пример или аналогию из мифологии, чтобы дать ему возможность самостоятельно провести параллели. Такой метод нередко смягчает защитные реакции и стимулирует поиск новых стратегий взаимодействия.

Одновременно терапевту следует внимательно отслеживать собственные контрпереносные чувства. В случае проявления сильного раздражения, беспомощности либо, напротив, чрезмерной снисходительности, целесообразно не предпринимать скоропалительных шагов (не наказывать и не «угождать» клиенту), а обсудить возникшие эмоции в формате супервизии или интервизорской группы. При острой конфронтации или риске срыва терапии неценимой помощью становится внешний взгляд коллеги, позволяющий своевременно скорректировать тактику и избежать эмоционального «выгорания».

В целом, терапия нарциссических расстройств требует сочетания гибкости, терпения и профессиональной дисциплины со стороны психоаналитика. При адекватно выбранном подходе позитивные изменения у таких клиентов вполне достижимы: постепенно они начинают реалистичнее воспринимать собственные возможности и интересы окружающих, развивают эмпатию и восстанавливают качество межличностных контактов. Психоаналитическое консультирование здесь выступает в роли корректирующего эмоционального опыта, обеспечивающего безопасное пространство для осознания и интеграции ранее вытеснявшихся чувств и переживаний.

Перспективы дальнейших исследований.

В качестве вектора дальнейшей работы видятся разработка специализированных терапевтических протоколов, ориентированных на особенности нарциссических расстройств; углублённое изучение динамики контрпереноса и факторов, способствующих удержанию клиентов в долгосрочной психоаналитической терапии; а также проведение масштабных статистических исследований, позволяющих сопоставить результаты психодинамического, когнитивного и комбинированного подходов в долгосрочной перспективе. Подобная систематическая оценка будет способствовать совершенствованию практики и повышению качества жизни лиц с нарциссическими чертами личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Долгих М. Нарциссический клиент. В поисках идентичности // Вестник психологии. 2018. URL: https://psychologyjournal.ru/blog/nartsissicheskiy_klient_v_poiskakh_identichnosti_9486 (дата обращения: 10.03.2025).

2. Красавцева Ю.В. Нарциссизм как «светлый» аспект в Темной Триаде / Ю.В. Красавцева, Т.В. Корнилова // Консультативная психология и психотерапия. 2019. Т. 27. № 4. С. 65-80.
3. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии = Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies. М.: Класс, 2001. 464 с.
4. Летова Е.В. Нарциссические черты и их связь с импульсивностью в структуре личности студентов // Психология образования в поликультурном пространстве. 2023. № 2. С. 34-41.
5. Якобс Д. Супервизорство. Техника и методы корректирующих консультаций / Д. Якобс, П. Дэвис, Д. Мейер. СПб.: Б.С.К., 1997. 235 с.
6. Chessick R.D. Psychology of Self and Treatment of Narcissism. Northvale, NJ; London: Aronson, 1993. 734 p.
7. Dashef S.S. Psychology of Personality and Treatment of Narcissism // American Journal of Psychotherapy. 1989. Vol. 43. No. 2. pp. 288.
8. Kohut H. The psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders // Psychoanalytic Study of the Child. 1968. Vol. 23. pp. 86-113.
9. Pincus A.L. Pathological Narcissism and Narcissistic Personality Disorder / A.L. Pincus, M.R. Lukowitsky // Annual Review of Clinical Psychology. 2010. Vol. 6. No. 1. pp. 421-446.
10. Choi-Kein L.V. Mentalization: ontogenesis, assessment and application in the treatment of borderline personality disorder / L.V. Choi-Kein, J.G. Gunderson // American Journal of Psychiatry. 2008. Vol. 165. No. 9. pp. 1127-1135.
11. Narcissistic personality disorder (NPD) / author: Mark Zimmerman, MD, South County Psychiatry. Checked/revised Sep. 2023 // MSD Manual – Professional version. URL: <https://msdmanuals.com/ru/professional/нарушения-психики/расстройства-личности/нарциссическое-расстройство-личности-нрл> (дата обращения: 12.03.2025).

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Матвеева А.И., 2025.